

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ОБОБЩЁННЫХ ФУНКЦИЙ

Даужанов Аиназар Шынназарович¹, Омаров Турар Мухиятдинович², Арзиева Рано
Аманбаевна³, Атабаева Перийзат Абаевна⁴

¹доцент, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математического анализа Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, г. Нукус,

²Ассистент преподаватель кафедры математического анализа Каракалпакского государственного университета им. Бердаха, г. Нукус,

³ассистент преподаватель кафедры математического анализа Каракалпакского государственного университета им. Бердаха, г. Нукус,

⁴магистрант первого курса направление «Математический анализ», Каракалпакского государственного университета им. Бердаха, г. Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333429>

Аннотация. В данной работе рассматривается способ нахождения производных разрывных функций. Все задачи решаются с помощью единого подхода, основанного на использовании элементов теории обобщённых функций. Применяемый нами подход позволил решать вопрос о производной в точке разрыва (в частности, используются при вычислении частных производных обобщённых функций, порождённых обычными функциями с конечными разрывами). А именно, любая обобщённая функция локально совпадает с производной некоторого порядка от непрерывной функции.

Ключевые слова: кусочно-гладкие функции, обобщённые функции, обобщённая производная, производная разрывной функции.

Один из основных разделов современной математики – обобщённые функции является продолжением курса математического анализа и теории дифференциальных уравнений (в частных производных) и имеет широкое применение почти во всех областях математики и её приложений, физике и других областях естествознания. Например, в классическом математическом анализе основным объектом изучения являются непрерывные функции, заданные на (конечных или бесконечных) интервалах и обладающие более или менее высокой степенью гладкости. Однако класс непрерывных функций не является замкнутой относительно операции предельного перехода, предел последовательности непрерывных функций может быть разрывен. В связи с этим функции, определяемые при помощи классических средств математического анализа часто оказываются разрывными или недифференцируемыми. Другой пример связан с определением производной в точках разрыва функции, когда эта операция носит в выкладках промежуточный характер. Или брать такую производную от разрывной функции, чтобы интеграл от неё совпадал с исходной функцией. Для обычных функций это не выполнимо, так как интеграл по множеству меры ноль должен быть нулевым, а интеграл с переменным верхним пределом обязательно должен быть непрерывным. Однако для обобщённых функций в некотором смысле это возможно. Они позволяют избавиться от обычных ограничений на дифференцируемость функций. Наконец,

существуют такие физические объекты, как плотность единичной массы, сосредоточенной в начале координат, сосредоточенные заряды, силы и т.п., которые не могут быть выражены в терминах обычных функций. Теория обобщённых функций позволяет рассматривать и вычислять расходящиеся интегралы, суммировать расходящиеся ряды, дифференцировать разрывные функции, придавать смысл преобразованию Фурье растущих функций, устраняют неопределённости в физике и расширяет область применения классического математического анализа.

В данной работе рассматривается способ нахождения производных разрывных функций. Все задачи решаются с помощью единого подхода, основанного на использовании элементов теории обобщённых функций. Применяемый нами подход позволил решать вопрос о производной в точке разрыва (в частности, используются при вычислении частных производных обобщённых функций, порождённых обычными функциями с конечными разрывами). А именно, любая обобщённая функция локально совпадает с производной некоторого порядка от непрерывной функции.

Представлены следующие результаты.

Задача нахождения производных разрывных функций с использованием функции Хевисайда и дельта-функции Дирака.

Получено (в обобщённом смысле), что первой производной $f(x) = |x|$ будет функция сигнум: $f'(x) = \text{sign } x$, для второй производной получаем дельта-функцию Дирака: $f''(x) = 2\delta(x)$.

Доказано, что если доопределить функцию $f = \text{sign } x$ в точке x_0 , положив $f(x_0) = f(x_0 + 0)$, тогда f будет кусочно-гладкой функцией на \mathbb{R} и в этой точке существует правая производная функции и она равна правому пределу производной (аналогичное равенство имеет место для левой производной функции [3]). По теореме о связи обычной (классической) и обобщённой производных ([1-3]) имеем

$$f'(x) = D \text{sign } x = 2\delta(x).$$

Аналогичным образом для функции $|x|$ получается равенство

$$(|x|)' = D|x| = \text{sign } x.$$

Общая правила дифференцирования регулярных обобщённых функций с разрывами 1-го рода, как у самих функций, так и у их производных такова:

1. Предположим, что порождающая функция непрерывна, но у её производной есть разрыв 1-го рода в точке x_0 со скачком значения, равным $[f]_{x_0}$. Тогда производная обобщённой функции будет равна сумме производной порождающей функции и множителя $[f]_{x_0} \cdot \theta(x - x_0)$;

2. Если же скачок 1-го рода в точке x_0 величины $[f]_{x_0}$ имеется у порождающей функции, то у её обобщённой производной имеется слагаемое $[f]_{x_0} \cdot \delta(x - x_0)$.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Александров В.А. Обобщённые функции. Новосиб. гос. ун-т, 2005.

2. Бельхеева Р.К. Обобщённые функции в примерах и задачах. Новосиб. гос. ун-т, 2014.
3. Бутузов В.Ф. Лекции по математическому анализу. Ч. 3. М., 2015.
4. Даужанов А.Ш. и др. Методы теории обобщённых функций. Нукус «ILIMPAZ», 2021.